

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 6. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
Aliyeva Zilola Mamatvalyevna	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITYLINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
Ataxanov Umidbek Olimovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
Маликова Дилрабо Муминовна	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION.....	72
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
Jabborov Shaymurod Akram o'g'li	
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li	
Atoyeva Mohinur Amrilloevna	
Avazov Jonibek Azizbek o'g'li	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97

Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna

FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev	
Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS.....	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM.....	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES.....	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov	
S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY.....	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich	
Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	
PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ	

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
ENHANCING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN THE POST-CRISIS ERA: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF UZBEKISTAN.....	215
Foziljon Rustamov Hazratkulovich	
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TEXTILE INDUSTRY.....	219
Musayeva Shoirazimovna	
THE PECULIARITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS.....	225
Makhliso Umarova	
CHALLENGES OF ATTRACTING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND STRATEGIES FOR THEIR RESOLUTION.....	231
Aloviddin Zayniddinov Zayniddin ugli	
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL AGROTOURISM DESTINATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES: RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN.....	237
Aktamov Olimjon Abdugani o'g'li	
ASSESSING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT AT THE REGIONAL LEVEL.....	247
Alimova Shamsiya Abidovna	
ECONOMIC ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES AND CLASSIFICATION OF THE FACTORS SHAPING IT: THE CASE OF BUKHARA REGION.....	254
Djurayeva Munira Sadillovovna	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF BUKHARA REGION AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS: AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL CONCENTRATION.....	261
Azizjon Anvarovich Kadirov	
Nigina Djurayevna Yusupova	
IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER TRANSPORT SYSTEMS.....	268
Ikromov Elyor Ibdulloevich	
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	273
Бобонарова Камола	
GREEN BONDS AND SOVEREIGN DEBT INSTRUMENTS FOR INFRASTRUCTURE ASSET RENEWAL: AN ANALYSIS OF FINANCIAL MECHANISMS.....	278
Suleimanov Farrukh	
ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCES.....	286
Qudratova Gulzoda Mahmudovna	
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	291
Munisa Abdurakhmonova	
ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH BASED ON THE COBBDOUGLAS PRODUCTION FUNCTION: A CASE STUDY OF SURXONDARYA REGION.....	296
Turaev Bakhtiyor Ergashevich	
GENERAL APPROACHES TO COST REDUCTION IN THE TEXTILE INDUSTRY.....	302
Kamola Saidova	

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ..... 307
Сайтмуратов Сайтмурат Машарип угли

CONTENTS

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сайтмуратов Сайтмурат Машарип угли

Доцент Ургенчского государственного университета
имени Абу Райхана Беруни, PhD

E-mail: saitmuratovsaitmurat@gmail.com

ORCID: 0009-0008-2048-319X

Аннотация. В статье проанализировано современное состояние планирования и организации внутреннего аудита в бюджетных организациях. Исследованы практика разработки годового плана внутреннего аудита и методы отбора объектов на основе анализа рисков, порядок формирования программы аудита, определения его охвата и состава аудиторской группы, а также практические вопросы, связанные с ресурсным обеспечением, сроками проведения и организационной координацией. Эмпирической базой исследования послужили результаты контрольных мероприятий, проведенных Управлением инспекции государственного финансового контроля по Ташкентской области в бюджетных организациях сфер образования и здравоохранения в 2023–2025 годах. Проведенный анализ показал, что объем выявленных финансовых нарушений за рассматриваемый период увеличился более чем в два раза, при этом наибольшая их доля приходится на необоснованные расходы, недостатки материальных ценностей, случаи неправомерного использования средств, а также нарушения в сфере государственных закупок. Полученные результаты подтверждают необходимость ориентации процесса планирования внутреннего аудита на участки деятельности с повышенным уровнем риска. В заключение разработаны практические предложения, направленные на повышение эффективности планирования и организации внутреннего аудита в бюджетных организациях.

Ключевые слова: внутренний аудит, бюджетная организация, годовой план, анализ рисков, программа аудита, аудиторская группа, государственный финансовый контроль, бюджетная дисциплина, ресурсы, организационная координация.

Abstract. This article analyses the current state of planning and organising internal audit in budgetary (public-sector) organisations. The study examines the practice of developing annual internal audit plans, risk-based approaches to selecting audit objects, procedures for defining the audit programme, scope and audit team composition, as well as practical issues related to resource allocation, audit timing and organisational coordination. The empirical basis of the research consists of the results of control activities conducted by the Tashkent Regional Department of the State Financial Control Inspection in educational and healthcare budgetary organisations during 2023–2025. The findings indicate that the volume of identified financial irregularities more than doubled over the analysed period. The largest share was associated with unjustified expenditures, shortages of assets, cases of improper use of funds, and violations in public procurement processes. These results confirm the importance of focusing internal audit planning on areas with an elevated level of risk. The article concludes with practical recommendations aimed at improving the effectiveness of planning and organising internal audit activities in budgetary organisations.

Keywords: internal audit, budgetary organisation, annual audit plan, risk analysis, audit programme, audit team, state financial control, budget discipline, resources, organisational coordination.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение качества управления государственными финансами, а также обеспечение эффективного, целевого и законного использования бюджетных средств являются одними из приоритетных задач современного государственного управления. В решении данной задачи внутренний аудит всё в большей степени выступает важным элементом системы государственного внутреннего финансового

контроля. В отличие от внешнего контроля, внутренний аудит рассматривается как независимая и объективная гарантирующая, а также консультационная деятельность, направленная на содействие руководству организации в управлении рисками, оценке эффективности системы внутреннего контроля и совершенствовании управленческих процессов.

В Узбекистане в последние годы институт внутреннего аудита формировался на системной основе. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 августа 2022 года № 416 было утверждено «Типовое положение о службе внутреннего аудита государственных органов и организаций», которое впоследствии было изложено в новой редакции постановлением от 16 июля 2025 года № 446. Кроме того, были приняты порядок оценки деятельности служб внутреннего аудита — положение № 377, 2023 год, порядок сертификации сотрудников службы — положение № 280, 2021 год, а также «Руководство по проведению мероприятий внутреннего аудита» — регистрационный номер 3406, 2022 год. Наряду с этим аудиторские процессы были интегрированы в программный комплекс «Государственный аудит» Счётной палаты.

Вместе с тем конечный результат деятельности внутреннего аудита, выражающийся в укреплении бюджетной дисциплины и предупреждении финансовых нарушений, во многом зависит от того, насколько качественно спланированы и организованы аудиторские мероприятия. Служба внутреннего аудита, располагая ограниченными ресурсами, не всегда может обеспечить полный охват всех объектов в течение года. Следовательно, основное внимание должно быть сосредоточено на направлениях и участках деятельности с повышенным уровнем риска.

Цель настоящей статьи заключается в анализе современного состояния планирования и организации внутреннего аудита в бюджетных организациях по трём взаимосвязанным направлениям, а также в разработке практических предложений по его совершенствованию. К числу таких направлений относятся: во-первых, практика разработки годового плана внутреннего аудита и методы отбора объектов на основе анализа рисков; во-вторых, порядок формирования программы аудита, определения его охвата и состава аудиторской группы в рамках конкретного аудиторского мероприятия; в-третьих, практические вопросы, связанные с ресурсным обеспечением, сроками проведения аудита и организационной координацией.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Общепризнанное определение внутреннего аудита представлено Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors, IIA). Согласно данному определению, внутренний аудит представляет собой независимую и объективную гарантирующую, а также консультационную деятельность, направленную на повышение ценности деятельности организации и её совершенствование. В современной теории ведущее место занимает риск-ориентированный подход к внутреннему аудиту (risk-based internal auditing), в рамках которого аудиторские ресурсы направляются прежде всего на процессы и объекты с наиболее высоким уровнем риска. Для государственного сектора стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита определяются концептуальными подходами INTOSAI и системой государственного внутреннего финансового контроля (PIFC).

В условиях Узбекистана правовые основы деятельности внутреннего аудита регулируются комплексом вышеуказанных нормативных документов. В отечественной экономической литературе преимущественно освещаются вопросы становления института внутреннего аудита, его отличия от внешнего контроля, а также отдельные методологические аспекты его организации. Вместе с тем исследования, направленные на оценку современного состояния планирования и организации внутреннего аудита в бюджетных организациях на основе эмпирических данных, встречаются сравнительно редко. Настоящая статья направлена на частичное восполнение данного научно-практического пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применялись два основных типа методов. Во-первых, посредством содержательного анализа, в том числе контент-анализа действующих нормативно-правовых документов и методических материалов, был изучен порядок планирования и организации внутреннего аудита. Во-вторых, проведён описательно-статистический анализ результатов контрольных мероприятий, осуществлённых Управлением инспекции государственного финансового контроля по Ташкентской области в 2023–2025 годах в бюджетных организациях сфер образования, включая систему Министерства дошкольного и школьного образования, и здравоохранения, относящихся к системе Министерства здравоохранения.

Использованные данные отражают результаты внешнего государственного финансового контроля и позволяют определить характер рисков, предупреждению которых должен способствовать внутренний

аудит. Ограничение анализа двумя крупными социальными сферами рассматривается как объективное ограничение настоящего исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно действующему порядку, мероприятия внутреннего аудита проводятся в обязательном порядке на основе годового плана внутреннего аудита, утверждённого руководителем государственного органа или организации, а также с учётом анализа рисков, представленного Счётной палатой. Проект годового плана на предстоящий год формируется, согласуется и утверждается в программном комплексе «Государственный аудит». Важное методологическое ограничение заключается в том, что в процессе согласования со Счётной палатой не допускается исключение из плана объектов с «высоким» уровнем риска. Данное положение юридически закрепляет принцип риск-ориентированного планирования.

Центральным механизмом отбора объектов выступает анализ рисков. В соответствии с «Руководством по проведению мероприятий внутреннего аудита» объекты оцениваются как минимум по четырём факторам риска, при этом каждый фактор оценивается целыми числами от 1 до 3 баллов. Итоговый балл позволяет распределить объекты по категориям низкого, среднего и высокого риска, а годовой план формируется с учётом данного рейтинга. На практике в качестве факторов риска учитываются объём бюджетных средств объекта, результаты предыдущих контрольных и аудиторских мероприятий, период, прошедший с момента последнего аудита, специфическая рискованность сферы деятельности, а также уровень исполнения ранее внесённых аудиторских предложений.

Эмпирические данные наглядно показывают, на каких именно направлениях целесообразно сосредоточить годовой план внутреннего аудита. В таблице 1 приведены финансовые нарушения, выявленные в бюджетных организациях сфер образования и здравоохранения Ташкентской области в 2023–2025 годах (Таблица 1).

Таблица 1
Финансовые нарушения, выявленные в бюджетных организациях Ташкентской области (2023–2025 годы)

Показатель	2023	2024	2025	Итого 2023–2025
Выявленные нарушения, число случаев	187	191	226	604
Выявленная сумма, тыс. сум	17 083 575	42 118 355	43 701 063	102 902 993
в том числе: недостачи и присвоения, тыс. сум	1 834 175	2 379 960	16 684 877	20 899 012
незаконные расходы, тыс. сум	12 778 906	18 327 355	16 001 825	47 108 086
нарушения Закона о государственных закупках, тыс. сум	0	13 477 518	4 461 363	17 938 881
нарушения бюджетной дисциплины, число случаев	41	72	130	243
взысканные средства, тыс. сум	3 753 297	6 216 490	8 539 400	18 509 187

Источник: рассчитано автором на основе данных Управления Инспекции государственного финансового контроля по Ташкентской области.

Данные таблицы наглядно отражают трёхлетнюю динамику выявленных финансовых нарушений (Рисунок 1).

Рис. 1. Динамика выявленных финансовых нарушений в бюджетных организациях Ташкентской области (2023-2025 гг.)

Рисунок 1. Динамика выявленных финансовых нарушений: число случаев и сумма¹

Если количество выявленных случаев увеличилось со 187 в 2023 году до 226 в 2025 году, то есть на 20,9%, то сумма выявленных нарушений возросла с 17,1 млрд сум до 43,7 млрд сум, или в 2,5 раза, что соответствует приросту на 155,8%. Совокупная сумма выявленных нарушений за три года составила 102,9 млрд сум. Более высокие темпы роста суммы нарушений по сравнению с количеством случаев свидетельствуют об увеличении масштаба отдельных нарушений и подчёркивают необходимость дифференциации объектов при планировании внутреннего аудита с учётом их размера и объёма используемых бюджетных средств (Рисунок 2).

Рис. 2. Структура выявленных финансовых нарушений по сумме (итого за 2023-2025 гг., 102,9 млрд сум = 100%)

Рисунок 2. Структура выявленных нарушений по сумме (итого за 2023–2025 годы, 102,9 млрд сум=100%)²

Особого внимания заслуживает направление государственных закупок. Если в 2023 году нарушения требований Закона «О государственных закупках» не фиксировались, то в 2024–2025 годах они составили в общей сложности 34 случая на сумму 17,9 млрд сум. Столь резкое появление данного показателя указывает на необходимость включения государственных закупок в процесс планирования внутреннего аудита в качестве отдельного фактора риска. В разрезе сфер на организации здравоохранения пришлось

¹ развитие автора
² развитие автора

65,0% трёхлетней суммы выявленных нарушений, или 66,9 млрд сум, а на организации образования — 35,0%, или 36,0 млрд сум. Вместе с тем по количеству случаев преобладали организации образования — 316 случаев. Это показывает, что в процессе анализа рисков объекты с характеристиками «много случаев при относительно небольшой сумме» и «меньшее количество случаев при значительной сумме» должны оцениваться с применением дифференцированного подхода.

Важнейший методологический вывод состоит в том, что результаты внешнего государственного финансового контроля должны рассматриваться внутренним аудитом как самостоятельный и значимый индикатор риска. Согласно Типовому положению, служба внутреннего аудита обязана готовить предложения по недопущению повторения нарушений, выявленных органами государственного финансового контроля и внешнего аудита. Поэтому проанализированные выше данные целесообразно использовать непосредственно при формировании годового плана внутреннего аудита.

Порядок формирования программы, охвата и аудиторской группы при организации мероприятия внутреннего аудита

Если годовой план является стратегическим документом, то каждое отдельное мероприятие внутреннего аудита представляет собой его операционный этап. Согласно действующему порядку, мероприятие внутреннего аудита проводится на основе национальных стандартов внутреннего аудита и «Руководства по проведению мероприятий внутреннего аудита». При этом для каждого мероприятия разрабатывается отдельная программа аудита. Среди критериев оценки деятельности аудиторских служб разработка программы мероприятия и оформление отчёта в установленном порядке рассматриваются как самостоятельные показатели.

В программе аудита определяются цель и задачи мероприятия, охватываемый период, перечень проверяемых процессов и операций, применяемые методы аудита, включая документальную проверку, аналитические процедуры, инвентаризацию, интервью и другие методы, а также сроки и ответственные исполнители. Правильное определение охвата имеет решающее значение: он должен быть адаптирован к выявленному профилю риска объекта. Исходя из результатов анализа, в программу аудита рекомендуется включать такие зоны повышенного риска, как законность и обоснованность расходов, государственные закупки, оплата труда, учёт материальных ценностей и медикаментов, а также дебиторская и кредиторская задолженность. Применение дистанционного аудита позволяет расширить охват аудиторских мероприятий.

При формировании аудиторской группы учитываются размер и сложность объекта, охват аудита и необходимые профессиональные компетенции. Квалификация членов группы должна соответствовать установленным квалификационным требованиям, а сами аудиторы должны быть сертифицированы в предусмотренном порядке. В организационном плане важно соблюдать два ключевых принципа: независимость, предполагающую, что служба внутреннего аудита должна функционировать как подразделение, независимое от других структурных подразделений, и объективность, в соответствии с которой аудитор не должен привлекаться к проверке объекта, за который он ранее отвечал или в отношении которого может возникнуть конфликт интересов. На сложных объектах при необходимости могут привлекаться отраслевые специалисты, например в сферах строительства или медицинской техники.

На этапе организации мероприятия результаты анализа рисков трансформируются в программу и охват аудита, а квалификационные требования — в состав аудиторской группы. Недостатки на данном этапе, такие как формальное построение программы или недостаточный охват высокорисковых операций, могут существенно снизить эффективность даже правильно составленного годового плана внутреннего аудита.

Практические проблемы ресурсного обеспечения, сроков и организационной координации в процессе внутреннего аудита

Одной из основных практических проблем служб внутреннего аудита является диспропорция между ограниченными кадровыми ресурсами и значительным количеством объектов аудита. В системе одного министерства могут функционировать сотни бюджетных организаций, тогда как служба внутреннего аудита в течение года способна охватить лишь определённую их часть. В этих условиях актуальное значение приобретают качественное проведение анализа рисков, охватывающего все объекты с учётом имеющихся временных ресурсов, а также расширение охвата аудиторских мероприятий за счёт применения дистанционного аудита. В оценочных документах по данной сфере также особо подчёркивается необходимость разработки годового плана на основе анализа рисков, охватывающего все объекты, с учётом располагаемых временных ресурсов.

Зависимость процесса внутреннего аудита от программных комплексов, таких как «Государственный аудит» и «UzASBO», с одной стороны, повышает его эффективность, а с другой — формирует новые организационно-технические вызовы. На практике неполное внесение объектов аудита в базу данных, а

также недостаточное обеспечение сотрудников правами доступа к программным комплексам, включая логины и пароли, ограничивают возможности дистанционного аудита. Подобные цифровые пробелы могут препятствовать завершению аудиторских мероприятий в запланированные сроки и негативно отражаться на уровне исполнения годового плана.

Внутренний аудит требует координации как минимум по трём направлениям: с руководством организации — по вопросам утверждения плана и результатов аудита, а также исполнения внесённых предложений; со Счётной палатой — по вопросам получения анализа рисков, согласования плана и работы в системе «Государственный аудит»; с органами внешнего государственного финансового контроля — по вопросам предупреждения повторения ранее выявленных нарушений. Наиболее сложным элементом данной координации остаётся практическое исполнение предложений по результатам аудита и обеспечение взыскания выявленных средств.

Уровень взыскания является косвенным показателем эффективности организационной координации. По проанализированным данным, за три года по недостаткам и необоснованным расходам было выявлено в общей сложности 68,0 млрд сум, из которых взыскано 18,5 млрд сум. Таким образом, уровень взыскания составил 27,2%. Сравнительно низкое значение данного показателя указывает на необходимость усиления координации не только на этапе выявления нарушений, но и в процессе последовательного мониторинга последующих мер и обеспечения исполнительской дисциплины. В противном случае аудит может ограничиться только фиксацией выявленных обстоятельств, тогда как основная цель — возмещение ущерба бюджету и предупреждение повторения нарушений — будет реализована не в полной мере.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ показывает, что для планирования и организации внутреннего аудита в бюджетных организациях создана прочная правовая и цифровая основа. Вместе с тем эмпирические данные подтверждают, что объём выявляемых финансовых нарушений увеличивается, а их основная часть концентрируется в конкретных зонах риска, таких как необоснованные расходы, недостачи и государственные закупки. В целях повышения эффективности планирования и организации внутреннего аудита разработаны следующие предложения:

Официально закрепить результаты внешнего государственного финансового контроля и предыдущего аудита в анализе рисков годового плана в качестве отдельного фактора с более высоким весом, а также обязательно включать в модель риска объём бюджетных средств объекта.

Определить государственные закупки как отдельное направление повышенного риска и в обязательном порядке включать в каждую программу аудита блок проверки законности и обоснованности закупочных процедур.

Классифицировать объекты аудита по типам «много случаев при относительно небольшой сумме» и «меньшее количество случаев при значительной сумме» и на этой основе дифференцированно распределять аудиторские ресурсы и определять охват аудита.

Расширить охват дистанционного аудита путём полной интеграции всех объектов и сотрудников в программные комплексы «Государственный аудит» и «UzASBO», а также своевременного обеспечения сотрудников необходимыми правами доступа.

При формировании аудиторских групп привлекать сертифицированных специалистов, а на сложных объектах — отраслевых экспертов; последовательно применять порядок предотвращения конфликта интересов.

Внедрить систему обязательного мониторинга исполнения аудиторских предложений и взыскания выявленных средств, а уровень взыскания рассматривать как один из ключевых показателей эффективности внутреннего аудита.

Реализация данных мер будет способствовать переходу внутреннего аудита от модели, ориентированной преимущественно на выявление последствий, к модели, направленной на предупреждение рисков, а также повысит эффективность использования бюджетных средств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Типовое положение о службе внутреннего аудита государственных органов и организаций, утверждённое постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 августа 2022 года № 416, в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 июля 2025 года № 446. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6136910>

2. Положение о порядке оценки деятельности служб внутреннего аудита министерств и ведомств, утверждённое постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 августа 2023 года № 377. URL: <https://lex.uz/docs/-6568661>
3. Положение о порядке сертификации сотрудников службы внутреннего аудита, утверждённое постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 мая 2021 года № 280.
4. Руководство по проведению мероприятий внутреннего аудита, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан 27 декабря 2022 года, регистрационный № 3406. URL: <https://lex.uz/docs/-6329874>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2022 года № ПП-471.
6. Положение о порядке использования органами государственного финансового контроля и службами внутреннего аудита программного комплекса «Государственный аудит» Счётной палаты Республики Узбекистан, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 ноября 2025 года, регистрационный № 3704.
7. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Отчёт по оценке деятельности служб внутреннего аудита за I полугодие 2025 года. URL: <https://mf.uz>
8. The Institute of Internal Auditors (IIA). Global Internal Audit Standards / International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. URL: <https://www.theiia.org>
9. INTOSAI. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector (INTOSAI GOV 9100).

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

